

¿LEALTAD A QUIÉN?

RESIGNIFICACIÓN DE LA LEALTAD COMO ACTO DE LIBERACIÓN

Autora: Leidys Eloisa Pedraja Valdés

Doctora en medicina. Especialista en Medicina General Integral, Especialista en Gestión en Salud Pública, Magister en Salud Colectiva. E-mail: leidyseloya@gmail.com

Universidad de Ciencias de la Salud. Venezuela.

Fecha de publicación: 18 diciembre de 2025

RESUMEN

El artículo aborda el tema de la lealtad, tradicionalmente entendida como virtud positiva de respeto y fidelidad, pero resignificada desde una mirada crítica que revela su trasfondo colonial y político. Su propósito es desmontar la aparente neutralidad del término y mostrar cómo ha sido utilizado como dispositivo de poder para legitimar la subordinación, tanto en la Edad Media, con la obediencia de súbditos al rey, como en los gobiernos contemporáneos que exigen fidelidad al partido o al líder. El marco teórico se apoya en autores como Aníbal Quijano, quien plantea la persistencia de la colonialidad del poder, y Enrique Dussel, que advierte sobre la idolatría institucional del poder político. El marco metodológico es crítico-analítico, basado en la revisión histórica y filosófica del concepto. Los resultados evidencian que la lealtad, más que virtud, ha funcionado como mecanismo de control y sumisión, etiquetando al disidente como traidor. Las conclusiones señalan la ambigüedad del término: oscila entre dispositivo colonial y virtud ética. Finalmente, se recomienda resignificar la lealtad como resistencia ética y compromiso con la dignidad colectiva, entendida no como obediencia ciega al poder, sino como fidelidad horizontal entre iguales, solidaridad con el pueblo y defensa de la vida compartida.

Palabras clave: Lealtad, Colonialidad del poder, Obediencia, Resistencia ética, Dignidad colectiva, Idolatría institucional, Pensamiento decolonial.

Introducción

Tradicionalmente la lealtad ha sido definida como una cualidad humana que refleja respeto y fidelidad hacia alguien, un grupo, una causa, una institución o hacia uno mismo. Es un término que se ha vinculado con valores como la honestidad, la gratitud,

rectitud, fidelidad y honor, llegando a considerarse como una virtud que fortalece la convivencia.

Dicho de esta manera, pareciera ser un término neutral, sano, positivo. Sin embargo, detrás de esa aparente neutralidad, esta palabra esconde una estructura colonial, donde se establece una relación jerárquica en la que alguien debe ser fiel y otro “merece” esa fidelidad. Entonces nos preguntamos: ¿la lealtad es virtud o mecanismo de poder?

Desarrollo

Esta colonialidad del poder fue establecida desde el propio origen del término, pues proviene del latín “legalis”, que significa “respeto a la ley”. En la Edad Media la lealtad se vinculaba con la fidelidad de los súbditos hacia el rey. Era exigida hacia la Corona o hacia el poder imperial. El súbdito debía demostrar obediencia, mientras el poder se reservaba el derecho de “merecer” esa lealtad. De esta manera, existe una desigualdad implícita en el término debido a que configura una relación vertical: uno manda, otro obedece. La lealtad se convierte en un mecanismo de control y legitimación del poder. Esta palabra presupone asimetría: hay un sujeto subordinado y otro que recibe la fidelidad.

El uso de este término con fines coloniales ha llegado hasta hoy día. Los gobiernos que exigen lealtad reproducen esa lógica colonial: el pueblo debe ser fiel, mientras el Estado se coloca como destinatario privilegiado. La lealtad al partido o al líder se ha convertido en un requisito de pertenencia. Quien disiente es etiquetado como “traidor” o “enemigo interno”. Esto genera una inversión ética y ontológica del sentido original de la lealtad: se exige lealtad hacia “arriba” en vez de ser un compromiso con la dignidad y el bienestar colectivo, se transforma en un mecanismo de control y sumisión.

La exigencia de lealtad en los gobiernos contemporáneos reproduce la colonialidad del poder, que según Aníbal Quijano (2000) “La colonialidad del poder es más duradera que el colonialismo mismo”, pues mantiene la lógica jerárquica de subordinación del pueblo frente a la representación. Al mismo tiempo, se convierte en idolatría institucional, como nos advirtió Enrique Dussel (1998) “El poder político debe ser servicio, no idolatría”, donde el poder se absolutiza y reclama obediencia como si fuera un Dios. En ambos casos, la lealtad deja de ser virtud ética y se convierte en mecanismo de control.

Es por ello necesario desmontar la aparente neutralidad del término y mostrar cómo se convierte en un dispositivo de poder colonial y contemporáneo. Es necesario resignificar la lealtad como acto de resistencia ética. Entendiendo que la lealtad auténtica no se mide por obediencia al poder, sino por coherencia con la vida y la dignidad de la gente. La verdadera traición no es disentir del poder, sino traicionar al pueblo y a uno mismo al aceptar la sumisión y auto negarse.

La lealtad no debe confundirse con sumisión ciega. Ser leal no significa obedecer sin cuestionar, no es callar ante la injusticia, sino mantener la coherencia con lo que se considera justo y digno, es defender la dignidad propia y colectiva.

El pueblo se debe lealtad a sí mismo, a lo que le interesa, a lo que lo beneficia colectivamente, porque la lealtad auténtica se expresa en cuidar la vida, la salud, la dignidad y la justicia de quienes nos rodean, de quienes como nosotros son pueblo, porque sufrimos las injusticias sociales y tenemos similares necesidades. No debemos lealtad a la representación en sí, porque los representantes (sean gobiernos, instituciones, etc.) deben ser leales al pueblo y no al revés. La representación política o administrativa existe para servir obediencialmente, no para exigir sumisión. En realidad, la representación del “poder” debería ser leal hacia abajo, hacia quienes le dieron legitimidad. Cuando exige lealtad, se convierte en idolatría institucional: el pueblo deja de ser sujeto y pasa a ser objeto de obediencia.

Conclusiones

En resumen, podemos decir que la lealtad es un término utilizado de manera ambigua. Esta ambigüedad surge porque oscila entre dos polos: (1) dispositivo colonial y político (que legitima la subordinación) y (2) virtud ética.

Es por esto que resignificar la lealtad implica devolverle su sentido liberador: ser fiel no al poder que exige obediencia, sino a la dignidad colectiva que reclama justicia. La lealtad auténtica es resistencia ética, es solidaridad horizontal entre iguales, es fidelidad al pueblo que sufre y lucha, es transmitir confianza recíprocamente. Solo así la palabra deja de ser colonial y se convierte en memoria viva de la liberación de nuestros pueblos. “Que nuestra lealtad sea siempre hacia la vida y la dignidad compartida”.

Referencias:

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.

Dussel, E. (1998). Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión.